

Защита семенного материала от вредных объектов в условиях Зауралья

Защита растений от болезней на ранних этапах развития, посредством предпосевной обработки семян, позволяет получить плотный и здоровый стеблестой – один из главных факторов запланированной урожайности. Этот приём – самый экологичный из применяемых в системе защиты растений.

С семенами распространяется 60% и более возбудителей болезней сельскохозяйственных культур. К числу наиболее вредоносных инфекций относятся головневые, фузариозы, гельминтоспориозы, септориозы и ряд других. Как правило, выявить возбудителей болезней в посевном материале можно с помощью их фитосанитарной экспертизы. Сопоставление полученных данных с ориентировочными пороговыми вредоносности, а также информацией по истории поля позволяет специалисту определиться с необходимостью применения средств защиты и их спектром.

По данным Россельхозцентра, фитопатологический анализ семян зерновых культур, проводимый в течение нескольких лет, показал практически полное отсутствие здоровых партий. Процент семян, пораженных комплексом возбудителей болезней, составляет от 66 до 98% по районам области. Фузариозная инфекция проявляется во всех исследованных партиях семян зерновых культур в области (8-14%). Расширение площадей льна приводит к постепенному увеличению фузариоза на семенах данной культуры.

Результаты фитосанитарной диагностики семян показывают,

*В.В. НЕМЧЕНКО, доктор с.-х. наук, профессор,
А.Ю. КЕКАЛО, к.с.-х.н.,
Н.Ю. ЗАРГАРЫН, к.с.-х.н.,
В.Л. ДЕРЯБИН,
Курганский НИИСХ – филиал ФГБНУ
УрФАНЦ УрО РАН*

что в хозяйствах области требуется более серьезная работа с семенным материалом.

Основными культурами в Зауралье остаются зерновые. На них паразитируют пыльная и твердая головня. Возбудителей головневых инфекций нужно уничтожать на 100%, в случае с пыльной головней эффективны только системные препараты, поскольку возбудитель болезни находится внутри семени.

Тактика борьбы с головневыми инфекциями заключается в качественной обработке семенного материала и использовании устойчивых сортов.

Высокоэффективными головнецидами являются препараты на основе тебуконазола, триаконазола, протионазола, триадименола, карбоксина, а также смесевые препараты на основе этих действующих веществ. Биопрепараты и сниженные дозы протравителей малоэффективны против головневых инфекций, особенно головни пыльной.

Семенные посевы зерновых культур следует сеять в более ранние сроки семенами, обработанными головнецидами. Товарные посевы – в соответствии с результатами фитосанитарной диагностики семян.

Устойчивыми к головне являются сорта яровой пшеницы Новосибирская 15, Уральская кукушка, Омская 36, Уралосибирская,

Столыпинская. Из твердых пшениц – Павлоградка, Бурлак. Ячмень сорта Саша имеет устойчивость к твердой головне.

Опасным заболеванием зерновых культур является спорынья. На полях возделывания злаков, предназначенных для продовольственных и фуражных целей, спорыньи быть не должно. Поражению данным фитопатогеном способствуют высокая влажность воздуха в период цветения злаков, растянутый период цветения при обильном кущении и неравномерном созревании растений в посевах, неглубокая запашка склероциев и нарушение севооборота.

Среди наиболее эффективных защитных мероприятий выделяют:

- соблюдение севооборота (зернобобовые предшественники),
- оптимальные нормы посева,
- правильный подбор сортов с коротким периодом цветения и все агромероприятия, способствующие стабильному и скорому прохождению этой фазы развития,
- протравливание семенного материала,
- опрыскивание посевов фунгицидами из группы триазолов против вторичного заражения.

Очагом распространения спорыньи являются обочины полей. Эффективны краевые обработки полей инсектицидами для уничтожения переносчиков данного заболевания – клопиков.

Применение глубокой вспашки позволяет надежно предотвратить прорастание спорыньи весной. Химические средства не могут заменить профилактику заболевания, так как все рекомендуемые современные химические фунгициды имеют ограниченное действие по данному патогену, кроме того, регистрация их часто ограничивается культурой ржи.

Постоянно вредоносным заболеванием сельскохозяйственных культур является корневая гниль. Возбудителями болезни на злаковых культурах являются фитопатогенные грибы из рода *Fusarium* spp. и *Bipolaris sorokiniana*, передающиеся через почву и семена.

Фузариозная инфекция поражает и многие другие культурные растения.

В засушливых условиях весьма вероятно усиление вредоносности корневой гнили сельскохозяйственных культур, потери урожая яровой пшеницы в такие годы составляли 22% (рисунок). Даже при удовлетворительных погодных условиях эта инфекция может отнять у агрария 11% урожайности.

Система борьбы с ней должна основываться на оздоровлении почвы – основного «дома» данной

– заражению растений корневыми гнилями способствует повреждение внутрисклебовыми вредителями и засоренность злаковыми сорняками, поэтому нужен эффективный контроль численности этих вредных объектов;

– при существенном заражении семян требуется протравливание на товарных посевах и обязательным этот приём является на семенных посевах. Пороговые зна-

Рисунок – Потери урожайности яровой пшеницы от фузариозно-гельминтоспорной корневой гнили в разные по влагообеспеченности годы, %, Курганский НИИСХ – филиал УрФАНЦ

группы фитопатогенов, а также в обработке семян, являющихся вторичной нишей.

Для контроля корневой гнили злаков эффективно:

- использование фитосанитарных севооборотов, в случае с гельминтоспорной или обыкновенной корневой гнилью введение таких предшественников, как зернобобовые, гречиха, масличные культуры. При значительном распространении фузариозных корневых гнилей следует вводить в севообороты калустные культуры, озимую рожь, гречиху, просо;
- внесение органических удобрений;
- систематическое использование микробов-антагонистов (сенная палочка, триходерма, псевдомонады);

чения зараженности, ориентирующие нас в принятии решения о защите семенного материала, показаны в таблицах 1, 2.

Зная и учитывая эти факторы, мы можем предотвратить или минимизировать вредоносность почвенных инфекций, своевременно поменять тактику химической защиты.

Фунгицидные действующие вещества (д.в.) протравителей имеют определенную специализацию. Анализ литературных и собственных данных показал, что при доминировании на семени фузариозной инфекции более действенны препараты на основе таких д. в., как флудиоксонил, протиоксазол, прохлораз, тебуконазол, мифеноксам, тирам.

В случаях преобладания гельминтоспорной инфекции лучший

Вредный вид, культура	Фазы развития растений	Экономический порог вредоносности
Головня хлебных злаков	Семена	0,3-0,5% зараженности 100-500 телиоспор твердой головки
	Колошение	0,1% пораженных колосьев
Пыльная и пузырчатая головня кукурузы	Семена и почва	0,1-0,2% зараженности
Плесневение семян (все культуры)	Семена	5-10% зараженности
Гельминтоспориозно-фузариозная гниль зерновых культур	Семена	10-15% зараженности семян патогенным комплексом (5-10% гельминтоспориоз и 3-5% фузариоз); для ячменя 25%
	Начало вегетации	5% пораженных растений
Гельминтоспориозная корневая гниль	Заселенность почвы	20-30 конидий в 1 г воздушно-сухой почвы (чернозем выщелоченный и солонцеватый), 50-60 конидий в 1 г воздушно-сухой почвы (чернозем обыкновенный, лугово-черноземные почвы)
Гельминтоспориоз, пиренофороз	Семена ржи	до 15% поражения
Фузариозная корневая гниль	Заселенность почвы	50-100 пропагул/г почвы
Септориоз пшеницы	Семена	40 спор/семя или 5-10% зараженности
	Начало вегетации	3-5% пораженных растений (при прогнозе элифитотии)
Мучнистая роса пшеницы	Начало вегетации	3-5% пораженных растений (при прогнозе элифитотии)
Сетчатая и полосатая пятнистость ячменя	Семена	до 15% поражения
Комплекс азрогенных инфекций	Колошение-цветение	10% развитие болезни в среднем на лист

Таблица 1 - Фитосанитарные ограничения для семян и посевов основных зерновых культур, почвы

Ссылка на источники: *Агротехнический метод, 2000; Экологический мониторинг, 2002; Фитосанитарная экспертиза, 2002; Койшибаев, 2002; Зерновые культуры, 2008*

контроль заболевания будет при использовании препаратов на основе триконазола, дифеноконазола, имазолила, пираклостробина и их сочетаний.

При наличии весной даже кратковременных явлений застоя влаги и пониженной температуры воздуха вероятно поражение зерновых культур питиозной корневой гнилью, особенно при ранних посевах в непрогретую почву. В отношении грибов рода *питиум* (черные кончики корней, отставание в росте растений) широко распространены препараты на основе три-

азолов неэффективны. Против них следует использовать мефеноксам (в составе Дивиденд Экстрим, Сертикор, Бенефис Суприм), металаксил (в составе Бенефис).

Грибы рода *альтернэрия* заселяют семена всегда, это наиболее многочисленный представитель микробиоты зерна. Данный род микрогрибков весьма многообразен. Они могут сопутствовать явным патогенам и причинять дополнительный вред растениям, производить опасные для теплокровных токсины, а могут быть относительно не опасны. В на-

шем регионе преобладают на семенах *Alternaria tenuissima* и *A. alternata*, которые способны продуцировать токсичные метаболиты. При зараженности семян *альтернэрией* более 30-40% их следует протравливать. Анализ литературных научных данных показал, что в отношении грибов рода *Alternaria* отмечается значительная биологическая эффективность (более 80%) препаратов системно-контактного действия на основе таких д. в., как карбоксин, флудиоксонил, триконазол + прохлораз, флудиоксонил + ципроконазол.

В большинстве случаев имеет место смешанный тип заражения семенного материала и целесообразнее использование поликомпонентных протравителей. Результаты многолетних исследований Курганского НИИСХ показали, что поражение яровой пшеницы корневой гнилью снижалось на 52-69%, а полевая всхожесть повышалась на 5-9% при использовании химических протравителей по сравнению с контролем без обработки. Биопрепараты подавляли развитие возбудителей корневой гнили на уровне 37-54%, по годам отмечается нестабильность действия биофунгицидов – антагонистических препаратов в споровой форме (Фитоспорин-М, Бактофит, Экстрасол, Интеграл и др.), тесно связанная с погодными условиями начала вегетации.

Хозяйственная эффективность системных фунгицидных протравителей семян в среднем за годы исследований составила 9-15%, что является достоверной и окупаемой прибавкой продуктивности, большей действенностью обладали поликомпонентные препараты. Биофунгициды сохраняли 6-9% урожая, а регуляторы роста гуминового ряда – 4-5%.

Проблема результативности применения средств защиты растений заключается чаще всего

не в эффективности действующих веществ фунгицидов, а в несоблюдении технологий их применения или ошибках диагностики заболеваний.

Эффективность протравливания семян зависит от множества факторов: активности препарата, нормы расхода, способа и сроков обработки, влажности, трав-

мированности семян, зараженности патогенами, восприимчивости сорта, глубины посева обработанных семян, погодных условий в период вегетации растения. Недооценка этих факторов может не только привести к низким результатам обеззараживания, но и поставить под угрозу всхожесть семян.

В ходе лабораторных исследований нами отмечалось наличие ретардантного эффекта у препаратов азольного ряда на длину coleoptили и развитие всходов. Использование тебуконазолов и тирама более ощутимо угнетали проростки в отличие от препаратов на основе флудиоксанила, тритриконазола, смеси протионазола с тебуконазолом (таблица 3). Наиболее часто используемые системные препараты на основе триазолов, следует применять преимущественно на семенах с высокой энергией прорастания, всхожестью, и требует строгого контроля глубины заделки семян. Особенно это актуально в условиях засухи.

Для снижения пестицидной нагрузки и ретардантного эффекта возможно применение биопрепаратов при допороговой зараженности семенного материала и отсутствии фитосанитарных рисков (минимальные и нулевые технологии, доминирование зерновых

Вредный вид, культура	Объект учета (фаза развития растения)	Экономический порог вредоносности
Фузариоз льна, гороха	Семена	до 5% поражения
Аскохитоз льна	Семена	до 1%
Аскохитоз, бактериоз, антракноз гороха	Семена	10%
Белая гниль подсолнечника	Семена	1% для товарных посевов, 0% - для семеноводческих
Корневые гнили, пероноспороз, антракноз гороха	3-й лист	5-7% развитие болезни
Белая гниль подсолнечника	Почва	2-16 склероциев на 100 г почвы

Таблица 2 - Фитосанитарные ограничения для семян и посевов прочих сельскохозяйственных культур, почвы

Ссылка на источники: *Агротехнический метод, 2000; Экологический мониторинг, 2002; Фитосанитарная экспертиза, 2002; Кайшибаев, 2002; Зерновые культуры, 2008*

в севообороте). Они обеспечивают эффективность в обеззараживании семян на уровне 45-50%. Возможно совместное использование биологических препаратов с химическими протравителями в уменьшенной норме расхода. Нанесение биоагентов на семена стимулировало развитие проростков. Добавление биофунгицида к протравителю на основе тебуконазола способствовало смягчению его ретардантного действия.

Совместно с протравителями возможно использовать гуминовые препараты и (или) микроэлементные композиции. Они позволяют уменьшить стрессовое воздействие пестицидов на семена, стимулируют прорастание, повышают уровень продуктивности культур на 1,0-2,5 ц/га.

Минимизация почвообработок способствует заметному усилению пораженности пшеницы листовыми болезнями, сохраняющимися на растительных остатках: септориозом, пиренофорозом, гельминтоспориозными пятнистостями. Особенно это актуально при возделывании её второй и третьей культурой после пара в зернопаровом севообороте и на бессменных посевах. В плодосменных севооборотах при размещении пшеницы после гороха и рапса данные заболевания проявляются значительно позже и развиваются в слабой степени.

Важно помнить, что фитосанитарная обработка семян не может полностью заменить использование средств защиты в период роста растений, но во многом определяет состояние посевов и количество последующих защитных обработок.

При обработке семенного материала мы можем защитить растения не только от возбудителей болезней, но и от насекомых вредителей, используя инсектицидные действующие вещества (тиаметоксам, имidakлоприд, клотианидин, ацетамиприд и т.п.). Опасными объектами могут быть как многоядные, так и специализированные вредители (для зерновых культур - хлебные полосатые и стеблевые блошки, злаковые мухи). Особо значим этот приём защиты для культур семейства капустных.

Результаты исследований показали, что обработка семян яровой пшеницы инсектицидами на основе тиаметоксама и имidakлоприда способствовала снижению численности хлебных блошек на 81%, обеспечив увеличение продуктивности на 2,3-2,5 ц/га. Рентабельность вариантов с инсектицидными протравителями была выше контроля на 7 процентных пунктов.

Еще одним шагом в совершенствовании химического метода защиты растений явилось создание препаратов для обработки семян с многосторонней биологической активностью – инсектофунгицидов, предназначенных для борьбы с комплексом вредителей и болезней растений. Их применение в наших исследованиях на яровой пшенице обеспечило высокую биологическую эффективность в борьбе с хлебными блошками (82-73%) и среднюю эффективность при контро-

ле корневой гнили (50-65%). За счет двусторонней защиты семян препараты обеспечили увеличение продуктивности на 17-22%. Для сравнения в данный опыт также были введены варианты баковых смесей фунгицидного и инсектицидного протравителей семян. Они по эффективности не уступали инсектофунгицидам в борьбе с вредителями (биологическая эффективность 78-81%) и фитопатогенами (биологическая эффективность 64-92%). В итоге и по продуктивности пшеницы обсуждаемые варианты были практически равнозначны (прибавка 4-5 ц/га). Однако следует всегда перед использованием баковых смесей проверять компоненты на совместимость и крайне желательно использовать в этом случае продукты одной фирмы-производителя, внимательно читая этикетку.

К

Вариант	Корень, см	Колесоптиле, см	Росток, см
Контроль без обработки	10,2	5,8	11,2
Флудиоксонил (Максим 2 л/т)	10,7	5,2	10,9
Трифуназол (Премис 200 0,2 л/т)	10,0	4,4	10,6
Протионазол + тебуконазол (Ламадор 0,2 л/т)	10,4	4,1	10,4
Тирам (ТМТД 3 л/т)	9,7	5,1	8,9
Тиabendазол + тебуконазол (Виал ТрасТ 0,4 л/т)	9,7	3,7	8,7
Тебуконазол (Бункер 0,5 л/т)	9,5	3,3	8,5
Дифеноконазол + тебуконазол (Оплот 0,5 л/т)	8,3	2,8	6,7

Таблица 3 – Влияние фунгицидных протравителей семян на ростовые процессы яровой пшеницы, Курганский НИИСХ – филиал УрФАНИЦ